

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

МІНВЕТЕРАНІВ

ЗБІРНИК
III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ»

Київ – 25 травня 2026

Соціальна політика: виклики часу : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (25 травня 2026 року). Київ: УДУ імені Михайла Драгоманова, 2026. 269 с.

Збірник тез доповідей учасників III Міжнародної науково-практичної конференції «СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ» об'єднує результати досліджень учених, фахівців і практиків з різних галузей соціогуманітарного знання, що розкривають багатовимірні аспекти формування та реалізації соціальної політики в умовах сучасних суспільних трансформацій. Матеріали згруповано за тематичними секціями, що охоплюють широкий спектр проблем: теоретико-методологічні засади соціальної політики та соціального забезпечення; розвиток системи соціального захисту й соціальних послуг; соціальна робота з вразливими категоріями населення; соціальні стандарти та механізми їх запровадження; стійкість і згуртованість територіальних громад; соціальна безпека в умовах воєнних і повоєнних викликів; цифрова трансформація соціальної сфери; інклюзія, рівність та запобігання дискримінації; роль освіти у підготовці фахівців соціальної галузі; міждисциплінарні студії суспільного розвитку та людського добробуту.

Збірник стане в пригоді науковцям, викладачам, здобувачам освіти, фахівцям соціальної сфери, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, представникам громадських організацій, а також усім, хто цікавиться проблематикою соціального розвитку в сучасному світі.

Редакційна колегія

Рenate ВАЙНОЛА, докторка педагогічних наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Алла ЯРОШЕНКО** – докторка філософських наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Заслужений працівник освіти України; **Оксана МІХЕСВА** – кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Тетяна ГОЛУБЕНКО** кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики УДУ імені Михайла Драгоманова; **Андрій ГРИНЬКІВ** кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

*Рекомендовано до друку Вченою радою
факультету спеціальної освіти та соціальної політики
Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова
(протокол №8 від 17.06.2026 року)*

Матеріали опубліковано в авторській редакції. Відповідальність за зміст, достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники конференції, їх наукові керівники та/або рецензенти, які рекомендували матеріали до публікації.

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ	9
ВИНОГРАДОВА Юлія <i>Інклюзивна соціальна політика: рівні можливості для всіх</i>	9
ГЕЛЕЦЬКА Ірина <i>Міжвідомча взаємодія при забезпеченні соціальними виплатами сімей загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців</i>	12
ГОЛУБЕНКО Тетяна <i>Міждисциплінарний підхід до подолання наслідків війни в соціальній сфері</i>	15
ГРИГОРЕНКО Ірина <i>Соціологічно-культурологічні аспекти комунікації в метавсесвіті постмодерної/метамодерної доби</i>	17
ГРИНЬКІВ Андрій <i>Резильєнтність територіальних громад як пріоритет соціальної політики в умовах війни та післявоєнного відновлення</i>	21
ДАКАЛ Дмитро <i>Соціальне партнерство держави та громадських організацій у кризовий період</i>	25
КАРШОК Богдан Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Євроінтеграційний вектор реформування соціальної сфери України в умовах повоєнного відновлення</i>	27
КОВАЛЬЧУК Інна <i>Соціальні та психологічні проблеми літніх людей під час війни та можливості їхнього вирішення</i>	32
КОМАР Ірина <i>Безбар'єрність як пріоритет соціальної політики у сфері вищої освіти</i>	35
КОНЮХОВА Ганна Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Адаптація системи соціального захисту до умов збройного конфлікту: виклики та пріоритети</i>	38
РОДІНОВА Наталія <i>Культурний менеджмент у формуванні соціальної згуртованості населення</i>	42
РОМАНЮК Катерина Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Гарантії соціального забезпечення постраждалого населення в умовах воєнного стану</i>	44
ТЕРНОПІЛЬСЬКА Валентина <i>Коучинг як інноваційна технологія практичної соціальної роботи</i>	49
ХОМЕНКО Наталія <i>Вплив цифрових комунікацій на соціальну стійкість населення</i>	51

ЧУГАЄВСЬКИЙ Віталій <i>Освітня політика України у розбудові безбар'єрного суспільства</i>	54
ШУМЛЯЄВА Ірина <i>Формування стандартів і принципів соціальної політики в контексті європейської інтеграції України</i>	57
СЕКЦІЯ 2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ	61
БЕВЗЮК Марина <i>Міжвідомча взаємодія як інструмент ефективної соціальної підтримки населення в умовах воєнного стану</i>	61
БЕРЕЗАН Валентина <i>Роль громадських та міжнародних організацій у системі психосоціальної підтримки населення в умовах воєнного стану</i>	64
БОРОДІН Євгеній, ГЛАДКОВ Євгеній <i>Запровадження соціальних послуг для ветеранів і ветеранок в умовах війни: досвід України</i>	67
ВОРОБЙОВА Наталія <i>Інклюзивні інновації в креативній економіці</i>	71
ЗАМОЖСЬКИЙ Андрій <i>Соціальна згуртованість в умовах сучасних викликів</i>	74
КОКОЦЬКИЙ Юрій <i>Європейські практики надання соціальних послуг вимушено переміщеним особам та можливості їх застосування в Україні</i>	80
КОСТЮШКО Ганна <i>Ресурсно-орієнтовані підходи у соціальній роботі з молоддю в умовах кризи та відновлення</i>	83
КРАВЧУК Петро Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків Андрій <i>Контрольно-наглядова функція у сфері соціального захисту: актуальний стан та проблеми вдосконалення</i>	86
КРИМЧАК Людмила <i>Супервізія як інструмент збереження професійної стійкості та запобігання вигоранню фахівців із соціальної роботи в умовах воєнного стану</i>	90
МАРДАЛЬ Василь <i>Пласт у системі молодіжної соціальної роботи</i>	94
МАРУДА Ольга <i>Сучасні підходи до забезпечення кваліфікованого супроводу дорослих осіб з інтелектуальними порушеннями в Україні</i>	97
МИРОНЮК Тетяна <i>Заклади професійної освіти як простір соціального становлення молоді</i>	100

НІКІФОРОВ Роман	
<i>Витік людського капіталу з України та наслідки для соціальної сфери</i>	103
НИКОЛАЄВА Валентина	
<i>Соціально-психологічна допомога дітям під час війни</i>	106
ПЕТРИШИН Роман, ГОЦУЛЯК Віолета	
<i>Особливості соціальної роботи з військовослужбовцями як вразливою категорією населення</i>	109
ПОРІТКО Василь	
Наукова керівниця: докторка філософії з природничих наук Вінтоняк А.	
<i>Сутність соціальних послуг та їх роль у сучасному суспільстві</i>	112
СУРОВЦЕВА Ірина	
<i>Формування ефективної інформаційної політики щодо внутрішньо переміщених осіб</i>	115
ЧЕПУРНА Людмила	
<i>Педагогічні умови формування позитивного досвіду спілкування в осіб з інтелектуальними порушеннями</i>	118
ЧЕРНИШОВА Марія	
<i>Профілактика втоми від співчуття у соціальних працівників в умовах воєнного стану</i>	120
СЕКЦІЯ 3. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ВРАЗЛИВИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ	125
БІЛАН Валентина	
<i>Соціально-психологічний супровід сімей, які виховують дітей з ООП</i>	125
ДМИТЕРЧУК Любов	
Наукова керівниця: докторка філософії з природничих наук Вінтоняк А.	
<i>Аналіз проблем соціального забезпечення людей похилого віку</i>	129
ЗАПТЕЦЬКИЙ Андрій	
<i>Взаємодія державних та громадських інституцій у забезпеченні реабілітації постраждалих від війни</i>	132
КАРБАН Юлія	
Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А.П.	
<i>Комплексний супровід осіб з інвалідністю в умовах кризових суспільних змін</i>	136
КЛОНОВСЬКИЙ Юрій	
<i>Протестантські благодійні інституції Станиславова як форма соціальної відповіді на виклики часу</i>	140
ЛІТЯГА Інна	
<i>Громада як чинник адаптації внутрішньо переміщених осіб</i>	143
РАБЕЦЬ Олександр	
<i>Наслідки масової міграції на економічне забезпечення незахищених верств населення в Україні</i>	146

САБАТ Надія <i>Особливості корекційної роботи з неповнолітніми, які постраждали внаслідок військових подій</i>	150
СОКУРА Анастасія, ГРИГОР'ЯНЦЬ Вікторія <i>Роль студентського самоврядування у формуванні соціальної активності студентів з порушеннями слуху</i>	153
ТЕСЛЕНКО Валентин <i>Психоемоційне виснаження українських родин у стані тривалої невизначеності</i>	157
ТИМОШЕНКО Наталія, ВІНОГРАДОВА Вероніка <i>Розвиток критичного мислення українських підлітків-біженців у процесі соціокультурної інтеграції в Бельгії</i>	159
ФРОЛЕНКОВА Лариса <i>Особливості соціального супроводу підлітків з порушенням інтелектом як вразливої категорії населення</i>	162
СЕКЦІЯ 4. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ	166
АРСХОВА Ганна Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків Андрій <i>Штучний інтелект та аналітика даних як інструменти підвищення ефективності соціальної роботи</i>	166
ДУМА Юрій <i>Комунікація центрів соціальних служб із громадою: моделі партнерства та інструменти зворотного зв'язку</i>	170
ІГУМНОВ Ілля Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А. <i>Діджиталізація соціального адміністрування: зарубіжний досвід та українські реалії</i>	173
КАРПЕНКО Марина <i>Блогерська діяльність як інструмент соціальної адвокації щодо проблем дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування</i>	177
КРИНИЦЬКА Ірина <i>Залучення вразливих груп до оцінки потреб: партисипативні дослідження в повоєнній соціальній політиці</i>	182
ЛЕМКО Галина <i>Антикризові технології соціальної роботи за місцем проживання в умовах воєнного стану</i>	185
НІКОЛАЙЧУК Юлія <i>Арт-терапевтичні практики як сучасна технологія соціальної роботи з мамами, які виховують неповнолітніх дітей: досвід київського міського центру сім'ї «Родинний дім»</i>	188
ПРИЙМАК Юліана Наукова керівниця: к. пед. н., доц. Сабат Н. <i>Інтерактивні методи соціальної роботи з сім'ями, які перебувають у кризі</i>	190

САВЕЛЬЧУК Ірина	
<i>Інноваційні технології підтримки молоді як засоби формування соціальної стійкості суспільства</i>	193
ТВЕРДОХЛІБ Юлія	
Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А.	
<i>Електронні сервіси у практиці надання соціальних послуг: досвід впровадження та перспективи</i>	196
ЯРМОЛЮК Андрій, ГОЛУБЕНКО Тетяна	
<i>Соціальне консультування як чинник підвищення ефективності психосоціальної реабілітації ветеранів війни</i>	199
СЕКЦІЯ 5. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ	202
БІДЮК Дмитро	
<i>Арт-волонтерські хореографічні ініціативи як ресурс соціальної згуртованості громад в умовах війни та повоєнного відновлення</i>	202
ВАКУЛЕНКО Олена	
<i>Організація надання соціальних послуг в громаді: сучасні тенденції</i>	207
ДЕМЧЕНКО Ірина	
<i>Соціальна робота з людьми з інвалідністю в територіальній громаді</i>	210
ІВЖЕНКО Інна	
<i>Соціальне консультування в умовах воєнного часу</i>	214
КАЛИНОВСЬКА Ірина	
<i>Інклюзивна культура як чинник соціальної стійкості громади в умовах сучасних викликів</i>	216
КРЕНТОВСЬКА Ольга	
<i>Розвиток соціальних послуг через розширення можливостей громад: виклики та перспективи</i>	220
МИРОШНІЧЕНКО Наталія	
<i>Соціальна реабілітація після кризових та травматичних подій</i>	223
МЕЛЬНИК Людмила	
<i>Соціальна робота в об'єднаних територіальних громадах: проблеми допомоги та реабілітації вразливих груп</i>	227
ПРОТАС Оксана	
<i>Інноваційні ресурси приймаючої громади у реалізації соціально-психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб</i>	230
РЕВНЮК Наталія	
<i>Соціальні послуги для вразливих груп населення в умовах війни</i>	233
СУДАК Анастасія	
<i>Соціальні послуги в контексті децентралізації: досвід Кам'янської міської громади</i>	238
УЗУН Віталій	
<i>Ветеранський простір як модель надання соціальних послуг у територіальній громаді</i>	242

ЧЕРНЕТА Світлана <i>Особливості реалізації соціальної відповідальності закладів соціальної сфери в громаді</i>	245
--	------------

СЕКЦІЯ 6. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТА ЕТИКА СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА	249
--	------------

ГРИГОРЕНКО Тетяна <i>Професійна культура соціального працівника в інклюзивному середовищі</i>	249
КОВАЛЕНКО Єлена <i>Ethics of social services in a cross-cultural environment</i>	254
МІХЕСЬВА Оксана <i>Сучасні виклики професійної підготовки соціальних працівників</i>	256
НЕЇЖПАПА Людмила, <i>Формування професійної ідентичності соціального працівника в умовах воєнного часу</i>	259
ТИМЧУК Людмила <i>Партисипативна парадигма у підготовці бакалаврів соціальної роботи</i>	262

DOI: 10.5281/zenodo.20748407

ДЕМЧЕНКО Ірина

*докторка педагогічних наук, професорка,
професорка кафедри соціальної роботи та
реабілітації, Національний університет
біоресурсів та природокористування України м.
Київ, Україна*

СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ЛЮДЬМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ В ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

Соціальна робота з людьми з інвалідністю в територіальній громаді на сучасному етапі потребує не лише вдосконалення механізмів підтримки, а й сутнісного переосмислення самої логіки допомоги. Традиційно людина з інвалідністю досить часто розглядалася через потребу в опіці, догляді, компенсації втрати або соціальному захисті. Окреслений підхід мав гуманітарне значення, оскільки дозволяв реагувати на складні життєві обставини, однак у межах воєнного та післявоєнного розвитку громади недостатньо лише надати послугу. Важливо створити умови, за яких людина з інвалідністю зберігає суб'єктність, бере участь у житті громади, впливає на рішення, користується доступними сервісами та не випадає з простору соціальних зв'язків.

Як було зазначено в Законі України «Про соціальні послуги», соціальні послуги спрямовуються на профілактику складних життєвих обставин, подолання або мінімізацію негативних наслідків для особи чи сім'ї [1]. Означене положення формує важливу правову основу для роботи соціального працівника, адже фахівець має діяти не тільки після загострення проблеми, а й попереджувати соціальне виключення. Разом із тим, у практиці територіальної громади профілактика не може зводитися до інформування або епізодичного консультування. Профілактична робота має охоплювати виявлення бар'єрів, підтримку родини, доступність послуг, міжвідомчу взаємодію, супровід у сфері освіти, зайнятості, охорони здоров'я, культури та громадської участі.

Відповідно до цього, модель допомоги соціальної роботи має очевидні межі. Зазначена модель концентрує увагу на проблемі, дефіциті, порушенні функціонування або потребі в сторонній підтримці. У центрі цієї моделі перебуває дія фахівця, який оцінює ситуацію, визначає потребу та організовує надання послуги. Водночас модель участі переносить акцент на людину як носія прав, досвіду, життєвих цілей і соціального потенціалу. У межах моделі участі соціальний працівник не замінює активність людини власною професійною дією, а підтримує можливість людини ухвалювати рішення, формулювати потреби, користуватися ресурсами громади й бути представленою у процесах місцевого розвитку.

Порівняльний аналіз підходів засвідчує, що українське законодавство поступово поєднує соціально-захисну та реабілітаційну логіку. Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» визначає правові, організаційні та соціально-економічні засади реабілітації, що важливо для відновлення або компенсації порушених функцій, соціальної адаптації та інтеграції людини [2]. Разом із тим, реабілітаційна парадигма може залишатися неповною, якщо реабілітацію трактувати лише як відновлення здатності людини пристосуватися до наявних умов. У громаді продуктивнішою є логіка, за якою адаптується не тільки людина, а й середовище, соціальні послуги, комунікаційні практики, адміністративні процедури та професійна поведінка фахівців.

У міжнародному правовому полі зазначена зміна акцентів виразно представлена в Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Конвенційний підхід ґрунтується на визнанні гідності, автономії, недискримінації, повної та ефективної участі й включення осіб з інвалідністю в суспільство [3]. У зв'язку з цим інвалідність постає не лише як індивідуальна особливість людини, а як результат взаємодії між людиною та бар'єрами середовища. Окреслена позиція є принципово важливою для територіальної громади, оскільки відповідальність за соціальне включення не може покладатися тільки на людину з інвалідністю або родину.

Відповідальність має бути розподілена між органами місцевого самоврядування, надавачами соціальних послуг, освітніми та медичними установами, роботодавцями, громадськими організаціями й самими мешканцями громади.

Разом із тим, настанови Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо реабілітації на рівні громади акцентують увагу на розвитку програм, які підтримують базові потреби, якість життя, участь і розширення можливостей людей з інвалідністю та родин [4]. Зазначений підхід цінний тим, що не відокремлює соціальну роботу від ширшого розвитку громади. У межах відповідної логіки соціальний працівник діє не як виконавець окремої послуги, а як посередник між людиною, родиною, інституціями та ресурсами громади. Саме посередницька, адвокаційна, консультативна й координувальна функції дають змогу перейти від разової допомоги до тривалої участі.

На наш погляд, продуктивним є розгляд моделі участі через три взаємопов'язані виміри. Перший вимір стосується прав людини, оскільки соціальна робота має спиратися на повагу до гідності, автономії, приватності та права на вибір. Другий вимір охоплює доступність середовища, зокрема фізичну, інформаційну, цифрову, комунікаційну й сервісну доступність. Третій вимір пов'язаний із представництвом людини з інвалідністю в житті громади, адже участь не може бути формальною, якщо людина не має можливості висловлювати позицію, впливати на рішення та бути залученою до планування послуг.

Відповідно до цього, соціальна робота в територіальній громаді має змінювати власну професійну оптику. Людина з інвалідністю не повинна сприйматися лише як отримувач допомоги, тому що надмірне закріплення цього статусу може посилювати залежність, пасивність і соціальну дистанцію. Натомість модель участі передбачає партнерську взаємодію, у межах якої фахівець визнає життєвий досвід людини, залучає людину до оцінювання потреб, погоджує індивідуальний план підтримки, сприяє доступу до освіти, праці, дозвілля,

реабілітації, правової допомоги та громадських ініціатив. Саме партнерство дозволяє зберегти баланс між професійною підтримкою і самовизначенням особи.

Є підстави заперечити практику, коли участь людини з інвалідністю підмінюється формальним інформуванням про вже ухвалені рішення. Участь передбачає не повідомлення про готову послугу, а залучення до визначення потреб, оцінювання якості підтримки, планування доступності та розроблення місцевих програм. Для територіальної громади відповідний підхід має практичне значення, оскільки саме люди з інвалідністю найточніше виявляють бар'єри, непомітні для адміністративної системи. Досвід користування транспортом, соціальними установами, цифровими сервісами, укриттями, освітніми й культурними просторами є важливим джерелом для прийняття рішень у громаді.

У воєнних умовах проблема переходу від моделі допомоги до моделі участі набуває особливої гостроти. Люди з інвалідністю можуть одночасно переживати порушення доступу до лікування, реабілітації, соціальних послуг, безпечного транспорту, інформації, житла й підтримки родини. За таких умов громада має реагувати і на гуманітарному, і на стратегічному рівнях. Гуманітарне реагування дозволяє закрити нагальні потреби, а стратегічна соціальна робота створює умови для відновлення соціальних ролей, професійної активності, громадянської присутності та довіри до інституцій.

Відтак перехід до моделі участі змінює зміст професійної компетентності соціального працівника. Фахівець має володіти не тільки знанням нормативної бази й алгоритмів надання послуг, а й навичками недискримінаційної комунікації, міждисциплінарної координації, оцінювання бар'єрів, адвокації прав, кризового консультування та підтримки самостійності людини. У межах громади соціальний працівник стає не лише надавачем допомоги, а провідником участі, який допомагає людині повернути або зберегти місце в соціальному просторі.

Отже, соціальна робота з людьми з інвалідністю в територіальній громаді має розвиватися в напрямі переходу від моделі допомоги до моделі участі, оскільки

Наукове видання

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ

МАТЕРІАЛИ

III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

25 травня 2026 року

Відповідальність за достовірність матеріалів конференції
несуть автори публікацій

Підписано до опублікування: 17 червня 2026 року.
Умов.-друк. арк. 11,9. Електронне видання.

Український державний університет імені Михайла Драгоманова
вул. Пирогова, 9, м. Київ, 01601
udu.edu.ua